

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 930.85+281

DOI: 10.5281/zenodo.16975750

ОКТАГРАММЫ И СИМВОЛИЗМ ЧИСЛА ВОСЕМЬ В ТАТАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЭПОХИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

БОРОДОВСКАЯ Лилия Зелিমхановна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Кандидат искусствоведения, доцент; e-mail: lilianotka@yandex.ru

Аннотация. В работе выполнен анализ одного из популярных мировых графических символов – восьмиконечной звезды – на примере разных культур, эпох и народов. Проведена обширная поисковая работа по музейным и археологическим источникам с целью типологизации видов орнаментов с применением октаграмм и октагональных орнаментов. Выявлено более десяти типов орнаментальных форм с восьмиконечными звездами, особое внимание уделено исламскому искусству. Символическое значение числа восемь в исламской культуре и его суфийское эзотерическое значение исследованы в зарубежных статьях и монографиях, которые впервые вводятся в отечественный научный оборот. Отдельно анализируются примеры использования октаграмм и символизма числа восемь в татарской исламской культуре эпохи Золотой Орды – в надгробных камнях, в архитектурном декоре, ювелирных и гончарных изделиях, в текстиле. Используя результаты предварительной типологизации восьмиконечных звезд, выявлены наиболее типичные в татарском искусстве, а также уникальные локальные образцы.

Ключевые слова: суфизм, октагон, восьмилепестковая розетка, руб аль-хизб, наджмат аль-кудс, звезда Иштар, сурья маджапахит

Для цитирования: Бородовская, Л. З. Октаграммы и символизм числа восемь в татарской исламской культуре эпохи Золотой Орды // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 21–34. DOI: 10.5281/zenodo.16975750

Статья поступила в редакцию: 14.03.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

OCTOGRAMS AND THE SYMBOLISM OF THE NUMBER EIGHT IN THE TATAR ISLAMIC CULTURE OF THE GOLDEN HORDE ERA

Liliya Z. BORODOVSKAYA

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in art history, Associate Professor; e-mail: lilianotka@yandex.ru

Abstract. The article analyzes one of the popular world graphic symbols – the eight-pointed star – using examples from different cultures, eras, and nations. An extensive search was conducted using museum and archaeological sources to classify types of ornaments using octograms and octagonal ornaments. More than ten types of ornamental forms with eight-pointed stars were identified, with special attention paid to Islamic art. The symbolic meaning of the number eight in Islamic culture and its Sufi esoteric meaning were studied in foreign articles and monographs, which are being introduced into domestic scientific circulation for the first time. Separately, examples of the use of octograms and the symbolism of the number eight in the Tatar Islamic culture of the Golden Horde era – in tombstones, in architectural decor, jewelry and pottery, in textiles – are analyzed. Using the results of the preliminary typology of eight-pointed stars, the most typical ones in Tatar art, as well as unique local samples, were identified.

Keywords: sufism, octagon, eight-petaled rosette, rub al-hizb, najmat al-quds, ishtar star, surya majapahit

For citation: Borodovskaya, L. Z. (2025). Octograms and the symbolism of the number eight in the Tatar Islamic culture of the Golden horde era. *Service plus*, 19 (3), 21–34. DOI: 10.5281/zenodo.16975750 (In Russ.).

Submitted: 2025/03/14.

Accepted: 2025/06/09.

Введение

Восьмиконечная звезда и символика числа «восемь» широко встречается в архитектуре, нумизматических артефактах, эпиграфических памятниках, ювелирных изделиях, металлических зеркалах, глазурованной посуде Волжской Булгарии эпохи Золотой Орды. Графически эти звезды имеют разные варианты – в виде цветочных розеток, геометризованные версии (октаграммы), в виде наложения двух квадратов и др. Сравнительный анализ разных видов восьмиконечной звезды в разных странах мира позволит провести аналогии и возможно, покажет взаимодействие культур в разные периоды истории. Известны широкие торговые и культурные связи Волжской Булгарии с государствами Запада, Дальнего Востока и Азии, многие найденные археологами артефакты имеют неместное происхождение. Целью данной работы является анализ особенностей проявления символизма числа восемь и производных от него геометрических символов в татарской исламско-суфийской культуре эпохи Золотой Орды. Для этого поставлены следующие задачи: выявление музейно-археологических изображений и описаний разных вариантов октаграмм, октагонов, восьмилучевых звезд, розеток в мировой культуре; классификация подобных символических форм в группы по аналогии изображения; выделение наиболее популярных видов октаграмм в татарском исламском искусстве и эзотерическая интерпретация их в традиции суфизма.

Мировой историко-культурной особенностью восьмилепестковой розетки и восьмиконечной звезды является тот факт, что она широко распространена на всех континентах с самых древнейших времен. Ее изображения найдены археологами на артефактах возрастом около 4000 лет до нашей эры [14, с. 99], а интерпретации значения числа восемь и геометрических форм с восемью углами (концами, лучами) чаще всего описаны как образы солнца; космического равновесия; соединение мужской и женской энергии; направления сторон света и промежуточные к ним; символ Рая и др. [15, с. 62; 8, с.177; 21, с. 4–6; 22, с. 91]. Использование форм октаграммы и октагона наиболее часто встречается в религиозной символике христиан, мусульман, индуистов, буддистов. И.В. Цыкунов отмечает, что «практически все баптистерии и крестильни Средневековой Европы имели

форму восьмиугольника» [15, с.62]. Многочисленные вариации октаграммы и восьмилучевых звезд описаны на вышивке текстильных изделий, орнаментах ковров, на посуде, ювелирных украшениях многих народов мира, а также на флагах (Чувашия, Удмуртия, Мордовская Республика, Великобритания, Азербайджан, Македония).

Литературный обзор

Восьмиконечная звезда и геометрическая фигура восьмиугольника (октагон) имеют большое символическое значение в исламском искусстве, выходя за рамки простого орнамента [20]. Основное значение числа восемь, описано в Коране – это восемь ангелов, поддерживающих божественный трон и количество ворот исламского рая [22, с. 91]; также соединение символа земной устойчивости и сакральной архитектуры [18, с. 12], символ солнца [19].

Сиддхартха Мукерджи дает исторический обзор возникновения и использования разных видов восьмиконечной звезды в культуре и искусстве разных народов мира [20]. По его классификации, наиболее древний вариант – это звезда Инанна (4000 лет до н. э.), звезда Ура Аккадии (2400 лет до н. э.), звезда Лакшми в индуизме, у римлян в дохристианский период, у парфян зороастрийцев, звезда второго храма еврейского Ирода, звезда римско-византийской культуры, звезда Мелхиседека у христиан, у сассанидов, зороастрийцев и в исламской культуре два варианта («руб аль хизб» и «наджмат аль-Кудс») [20].

Об использовании звездного орнамента на погребальных сооружениях А. Рехман пишет, что это практиковалось еще до возникновения религии ислама – в Византии, Египте и Сасанидской Персии. В исламский период шести- и восьмиконечные звезды встречаются на гробницах периода правления династии Аббасидов (VIII–XIII вв.) и в мавзолеях выдающихся исламских личностей Индии [22, с. 90–91].

Н. Нассер в своей статье описывает роль священной геометрии в суфийской метафизике, которая символически отражает «порядок существования и природу творения как проявление Бога» [21, с. 4]. Герменевтическая интерпретация геометрических форм во взаимосвязи с «наукой чисел» известна в исламе, начиная с трактатов аль-Халладжа (ум. 922) до работ «Ибн Араби (ум. 1240), который использовал геометрию

для символизации множества концепций из Корана» [21, с. 4]. «При таком подходе исламские геометрические узоры приобретают духовную ауру посредством своей символики, а их созерцание поддерживает опыт внутренних духовных измерений ислама» [21, с. 6].

На территории города Дербент (Республика Дагестан) археологами найден мусульманский некрополь XI–XII вв. На саркофагах №№ 1, 2 имеется по верху корпуса восьмиконечная звезда (rub^ʿ al-Hizb). Авторы статьи видят в этом влияние культуры Сельджукской империи, что прослеживается в «архитектурном декоре и декоративно-прикладном искусстве (художественная керамика, металл)» [9, с. 1024].

Дж. Боннер в монографии «Исламские геометрические узоры: их историческое развитие и традиционные методы построения» дает обширный материал по теме, анализируя храмы, дворцы, суфийские ханаки, их орнаментальный декор и архитектурные формы [17]. Символика гексаграммы и октаграммы занимает в них основное место наряду с каллиграфическим и цветочным декором. Например, медресе Шердор в узбекском Самарканде (построено в XVII веке) имеет несколько вариантов восьмиконечной звезды в своем декоре – это крест с раздвоенными концами, октаграмма с вихревым центром (типа свастики), октагон как основа центрального элемента входного портала, а внутри «руб аль-хизб».

О символической сущности восьмиконечной звезды в связи с «наукой букв» и «наукой чисел» в суфийском герметическом понимании пишет группа ученых из Ирана [19].

В современной науке об истории татарской культуры недостаточно исследований по суфийской эзотерической традиции. Е. Резван отмечает, что «огромное влияние центральноазиатских религиозных школ на мусульман Поволжья проявилось и в распространении здесь соответствующих магических практик» [10, с. 19]. И это длилось на протяжении многих веков, и сохранялось до начала XX века, исчезнув в условиях советских атеистических мер. Найденные во время экспедиций и хранящиеся в собрании восточных рукописей и документов ИВР РАН серии списков свидетельствуют о том, что «науки о сокровенном» («илм ал-гайб») были широко представлены в учебном процессе татарских медресе как «начала тайных

наук» [10, с. 32–33]: «шакирд учился воспринимать мир в целом и его разнообразные проявления в виде отражений, сохраненных божественными символами и именами. Его учили “читать” тайный смысл букв и знаков, удивляться их чудесному взаимодействию со Священным текстом и между собой» [10, с. 66–67]. Магические числовые таблицы, найденные в рукописях, содержат значения чисел в связи с арабским алфавитом, днями недели, цветами, звездами солнечной системы, знаками зодиака, стихиями и символам ислама [10, с. 38].

Методы исследования

В данной работе для анализа и сравнения октаграмм используются археологические источники и экспонаты, представленные в мировых музейных экспозициях в открытом доступе. Интерпретация символов восьмиконечной звезды относительно татарской исламской культуры этого периода возможна по методике герменевтики с использованием идей суфийских мыслителей Средневековья. Данная методика анализа представлена нами в аналогичной статье о символике гексаграмм в исламской культуре [2]. «Священные науки» чисел, геометрии, букв, входили в единый ряд тайных знаний суфийских посвященных шейхов, часто их обозначают в трактатах «скрытыми науками», например у Ахмад аль-Буни (1142–1225 гг.), Ибн аль-Араби (1165–1240) и др. Для более точного сравнения исламских октаграмм с мировыми примерами таких же звезд была выполнена типологическая классификация, которая позволит выявить общемировые и уникальные орнаменты в татарском исламском искусстве эпохи Золотой Орды.

Ссылки на дополнительные изображения из музейных коллекций даются в виде постраничных сносок.

Результаты исследования

Символика числа восемь широко распространена во всех мировых традиционных культурах – это отражается в различных образах в поэзии, прозе, архитектурных формах, на монетах, в узорах и орнаментах на предметах прикладного искусства (керамика, ковры, пуговицы, украшения) и др. Древнейшие примеры различных восьмиконечных звезд представлены на артефактах во многих музеях мира. Разные варианты восьмиконечных, восьмилепестковых, восьмилучевых орнаментов необходимо сгруппировать, чтобы

Октаграммы и символизм числа восемь в татарской исламской культуре эпохи Золотой Орды

выявить наиболее типичные. Это даст возможность проследить параллели заимствований и общности некоторых традиционных культур с татарской средневековой.

Ранние примеры – это изображения богини Иштар (терракотовая пластина XX века до н. э.), а также представленные в Британском музее пограничный камень XII века до н. э.¹ и таблица Шамаша IX века до н. э.² На пограничном камне и на таблице есть два варианта звезды – **первый тип** символ солнечного диска (Фотография № 1, справа) с четырехконечной звездой и отходящими от центра четырьмя дополнительными волнообразными лучами между каждым концом звезды; и **второй тип** – восьмиконечная звезда (октаграмма) богини Иштар, известный также как символ звезды Венеры (Фотография № 1, слева). «Венера каждые восемь лет восходит как утренняя или вечерняя звезда в том же месте звездного неба» [14, с. 204]. Эти два исходных древнейших типа восьмилучевых звезд в дальнейшем будут широко представлены во многих культурах мира в разнообразных вариантах.

Рис. 1. Фотография № 1.
Фрагмент пограничного камня
Fig. 1. Photo 1. Fragment of the boundary stone

Схожий вид звезды встречаем на золотой накладке греко-бактрийской культуры примерной датировки I в. до н. э. – I в. н. э.³

В культуре индуизма XIII–XVI вв. как символ солнца – звезда «Сурья Маджапахит» (Фотография № 2), ее часто можно встретить в храмах и руинах зданий эпохи Маджапахита. Солнечный диск окружен восемью богами Локапалы, которые охраняли восемь сторон света⁴.

Рис. 2. Фотография № 2. Звезда «Сурья Маджапахит»
Fig. 2. Photo 2. The star “Surya Majapahit”

В Османской культуре подобная звезда широко использовалась в различных предметах для их украшения. Так, обеденный круглый коврик/циновка XVIII века имеет по центру звезду второго типа. Композиционный сюжет коврика представляет геометрическую модель сакрального города – центральная 8-звезда окружена восемью одноэтажными домиками, все это обрамлено волнообразной (18) оградой⁵.

По внешней части ограды спирально расположены двухэтажные домики. В центре самой звезды два кольца восьмибутоновых цветочных розеток. Все свободное пространство коврика заполнено цветами и деревьями.

Третий тип – восьмиконечная звезда с невысокими концами. Данный тип был известен еще до появления ислама и имеет несколько разновидностей с более острыми или округлыми линиями. Отличается от второго типа тем, что концы не исходят от центрального круга, и они более короткие. Ранний образец – китайское круглое бронзовое зеркало I–III вв.⁶ с плавными округлыми переходами между концами звезды.

В Египте найдены текстильные артефакты – медальон IV–V вв.⁷, фрагмент из льна и шерсти V–VI вв. с деревом жизни в центре⁸ и гобелен VII–VIII вв. с птичкой (Фотография № 3)⁹.

1 URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1907-1014-1 (дата обращения: 12.03.2025).

2 URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1881-0428-34-a (дата обращения: 12.03.2025).

3 URL: <https://www.getty.edu/art/collection/object/1061F1>

4 URL: https://artsandculture.google.com/asset/wilwatikta-symbol-0000/5QEK8M0H03t_A?hl

5 URL: https://artsandculture.google.com/asset/dining-mat/ywF7YPZNBa_D_A

6 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/mirror-jing-with-eight-pointed-star/ZAG45AN-AHCQZQ>

7 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/medallion/kwFayL8XiVpLXA>

8 URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/475224>

9 URL: <https://www.clevelandart.org/art/1982.376>

Рис. 3. Фотография № 3.
Гобелен VII–VIII вв. с птичкой
Fig. 3. Photo 3. A tapestry with a bird
of the 7th–8th centuries

В средневековом исламском искусстве этот тип звезды называется «najmat al-Quds» (наджмат-аль-Кудс, Звезда Иерусалима), достаточно популярен и встречается:

- на богато украшенном Коране X века – золотые цветочные звезды (Фотография № 4) «шамса» представлены в каждом десятом аяте (коллекция Аль-Сабах в музее Кувейта)¹;
- на шелковом персидском головном уборе, найденном в египетском погребении XI века²;
- на шелковых фрагментах из Испании XII–XIII вв.³;
- на кашинной плитке иранского происхождения XIII века⁴, и подобные образцы многочисленны;
- на деревянной двери из мусульманской Испании XV века⁵;
- на турецком ковре XVI века⁶;
- на глазурованной персидской посуде XVII века времен расцвета империи Сефевидов⁷;
- квадратная глазурованная керамическая плитка XVII в. из Турции Османского периода расписана цветочным орнаментом и восьмиконечными звездами⁸;
- на вышитом бухарском ковре «сюзане» XIX века⁹.

Рис. 4. Фотография № 4. Тип звезды
«najmat al-Quds»

Fig. 4. Photo 4. Type of star “najmat al-Quds”

Четвертый тип восьмиконечной звезды – это наложение двух квадратов (в арабомусульманской культуре – руб аль-хизб, rub‘ al-Hizb)

Этот тип известен в доисламскую эпоху, например, как узор на египетской коптской тунике из христианского погребения III–V вв.¹⁰ Он был популярен в византийской культуре и затем воспринят исламским искусством.

Фаянсовая чаша конца VIII–IX вв., раскопанная на месте медресе Тепе в Нишапуре, украшена восьмиконечной звездой по центру. Мы видим необычный тип звезды «руб аль-хизб», обрамленной двумя гексагонами с вихревыми завитками¹¹.

Керамическое блюдо IX–X вв. из г. Басры (современный Ирак), в центре которого «руб аль-хизб» и еще четыре таких же звезды отходят от ее концов симметрично по краям посуды¹².

На круглом металлическом персидском подносе X–XI вв. наложение двух квадратов дано без типичного центрального круга, есть только точка¹³.

Красная коронационная мантия XII века, выполненная на Сицилии (Палермо), украшенная в двух местах «руб аль-хизб» над головами львов. Этот артефакт заслуживает отдельной интерпретации, так как содержит надписи на арабском языке, фигуры львов, побеждающих верблюдов, символ мирового дерева, что явно соотносится с частью европейской истории. По поводу интерпретации

1 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/quran/ewFmGGBJhukdJQ>

2 URL: <https://www.clevelandart.org/art/1950.525>

3 URL: <https://collection.cooperhewitt.org/objects/18559455/>

4 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/eight-pointed-star-tile/aQEaVRg840VIYQ>

5 URL: <https://www.clevelandart.org/art/1915.565.2>

6 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/carpet-with-star-medallions/GwF1hbAKndBTtQ>

7 URL: https://artsandculture.google.com/asset/dish-with-eight-pointed-star-design/-AHEAGe_5di3sA

8 URL: <https://www.clevelandart.org/art/1915.651>

9 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/polychrome-embroidered-suzani-with-star-and-floral-motifs/BwG9r66qrW1PAg>

10 URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/443300>

11 URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449697>

12 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/bowl-with-geometric-decoration/-AGtbHnksrxUmQ>

13 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/tray-with-vertical-sides/rwHS-3pMfzWoKA>

Октаграммы и символизм числа восемь в татарской исламской культуре эпохи Золотой Орды

звезды в описании к мантии написано: «в Иране II века уже считалось, что мир представляет собой квадрат, а космос – куб»¹ (Фотография № 5).

Рис. 5. Фотография № 5. Интерпретация звезды в описании к мантии

Fig. 5. Photo 5. The star interpretation in the description of the mantle

Пятый тип – вихревая восьмилучевая розетка, популярная в разных культурах и странах. Очень красивый пример из Италии примерно 1470–1500 гг. представлен в музее Дж. Пола Гетти в г. Лос-Анджелес² – это тарелка, в ее центре также вихревая пятилучевая розетка с движением против часовой стрелки (Фотография № 6).

Рис. 6. Фотография № 6. Тарелка

Fig. 6. Photo 6. Plate

Другая версия вихревой звезды украшает михраб самой большой пятничной мечети в Индии XVII века (Джами-Масджид). Сама звезда выписана каллиграфически арабским шрифтом, а в центре восьмилепестковая вихревая розетка³ (Фотография № 7). Символизм вращения в этом артефакте отражает восприятие космического движения вверх и вниз по мировой оси – внешняя звезда имеет поворот против часовой стрелки, а внутренняя – по часовой. В исламской культуре также означает восхождение слов молитвы

и нисхождение божественной благодати на земной мир (в данном примере отражено арабской каллиграфией, где каждая буква – символ Божественного Слова).

Рис. 7. Фотография № 7. версия вихревой звезды

Fig. 7. Photo 7. Variant of the vortex star

Шестой тип – в основе широкий крест с раздвоенными концами, очень похож на звезду, но лучи собраны парами по четырем сторонам. Этот тип встречается у индейцев Колумбии как символ солнца⁴, начиная с VI века (Фотография № 8).

Рис. 8. – Фотография № 8. Версия звезды

Fig. 8. Photo 8. Variant of the star

Изысканно декорированная деревянная шкапулка из Индии XVIII века, на верхней крышке звезда шестого типа – пример исламского искусства⁵.

Седьмой тип – вифлеемская звезда, появляется часто в христианском искусстве, имеет отличие в более вытянутых четырех лучах, но есть варианты типичной октаграммы. Золотая брошь VI века (Фотография № 9) хранится в Национальном археологическом музее Испании с сюжетом поклонения волхвов деве Марии с младенцем Иисусом на руках⁶.

1 URL: https://artsculture.google.com/asset/the-coronation-mantle-0000/sgEi1_ZEhqGEPQ

2 URL: <https://www.getty.edu/art/collection/object/103RM6>

3 URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delhi_Freitagsmoschee_-_Mihrab_gro%C3%9F_1.jpg

4 URL: https://artsculture.google.com/asset/circular-with-openwork-earring-pendants/_gE3JpY9ygM8tw

5 URL: <https://artsculture.google.com/asset/box/1QFvz3NNysVSDg>

6 URL: <https://ceres.mcu.es/pages/Main?inventory=1963%2F56%2F1&museum=51>

Рис. 9. Фотография № 9. вифлеемская звезда
Fig. 9. Photo 9. The Bethlehem star

Восьмой тип – восьмилучевая звезда в круге, тонкие линии отходят от центра, пример этого знака есть на мраморной крышке цинерария (похоронная урна, фотография № 10)¹ в Италии II века. Центральный элемент сам является звездой третьего типа.

Рис. 10. Фотография № 10. Восьмилучевая звезда в круге
Fig. 10. Photo 10. An eight-pointed star in a circle

Девятый тип – восьмилепестковая розетка, похожая на цветок бадьяна.

Например, прямоугольный металлический поднос XII века из Хорасана², фрагмент представлен на Фотографии № 11. Этот тип очень распространен в средневековой татарской орнаментике с более острыми концами лепестков, приближенной к реальному цветочному виду.

Рис. 11. Фотография № 11. Прямоугольный металлический поднос XII века из Хорасана
Fig. 11. Photo 11. The 12th century rectangular metal tray from Khorasan

Десятый тип – октагональная фигура (восьмиугольник) как основа геометрических композиций мусульманского искусства на основе сакрального восприятия числа «8». Самый ранний пример исламской октагональной архитектуры – это мечеть Купол Скалы / Куббат ас-Сахра в Иерусалиме (691 г.), легендарное место для всех мусульман мира. Внутреннее и внешнее оформление мечети буквально пронизано геометрическими орнаментами 6- и 8-конечных звезд и октагонов.

Великолепный пример исламского искусства представлен в башне одного из дворцов Альгамбры XIII века – это деревянный мозаичный потолок в форме октагона (образ «райского неба»). Внутри него шестнадцатиконечная звезда, «от которой расходятся шестнадцать трапециевидных панелей, каждая из которых состоит из переплетенного каркаса, промежутки инкрустированы декоративными элементами, среди них много восьмиконечных звезд»³.

Другие примеры исламской архитектуры, в основании зданий которых есть восьмиугольник, – это «Хумаюн's Tomb» (мавзолей Хумаюна, императора Мирзы Насир ад-Дина Мухаммеда) XVI века в Дели. Рядом находятся еще несколько гробниц октагональной формы, построенные в разное время для знатных людей Индии. Одна из них – «Гробница и мечеть Исы Хана» – расположена в восьмиугольном саду.

Медресе Шердор в узбекском Самарканде (построено в XVII веке) имеет несколько вариантов восьмиконечной звезды в своем декоре – это

1 URL: <https://www.getty.edu/art/collection/object/103V92>

2 URL: https://artsandculture.google.com/asset/rectangular-tray/fgFTdTbp1_1n7Q

3 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/domed-roof-from-the-palacio-del-partial-in-the-alhambra-0001/wQHYcUjAhxPZdg>

Октаграммы и символизм числа восемь в татарской исламской культуре эпохи Золотой Орды

и крест с раздвоенными концами, и октаграмма с вихревым центром (типа свастики), и октагон как основа декора центрального элемента входного портала, а внутри «руб аль-хизб».

Одиннадцатый тип звезды – это деление круга на 8 равных секторов, каждый из которых вытянут в виде широкого лепестка розетки (Фотография № 12). Подобный тип звезды (круг, поделенный на 8 секторов) встречается в сирийском текстиле XI–XII вв.¹

Рис. 12. Фотография № 12. Тип звезды
Fig. 12. Photo 12. Type of star

Обсуждение

В период Золотой Орды среди поволжских татар наиболее популярными суфийскими тарикатами были Йасавийа, Кубравийа. Тысячи последователей Ахмада ал-Йасави знали его мудрые изречения (хикметы), пронизанные суфийской образностью и основными идеями ислама.

Хикмет № 2 – восемь направлений света:

«В восемь лет открылись восемь путей в разные стороны.

Было озарение, чтобы я стал творить хикметы» [16].

Хикмет № 14 – ступени духовного восхождения:

«Ходжа Ахмед в семь лет познал урок.

В восемь лет отрекся от земных радостей.

В девять лет избрал одного лишь Аллаха.

Всегда я брал урок у Хак-а» [16, с. 31].

Хикмет № 57 – восемь райских садов:

«Мой соловей, с тобой вместе поют восемь Раев,

В Судный день ты осушишь слезы людям» [16, с. 74].

Так, число восемь в Средние века буквально повсюду напоминало мусульманам о своем сакральном значении. Рассмотрим на примере

артефактов разных видов искусств и прикладных ремесел периода Золотой Орды по данным археологов.

Г.Ф. Валеева-Сулейманова, анализируя архитектуру Болгара золотоордынского периода, приходит к выводу, что число «8» имеется в основании практически всех мавзолеев: «мавзолей Хусейн-бека, как и все болгарские мавзолеи, имел в плане квадрат размерами 8 на 8 метров, и по чертежу его разреза отчетливо видно, что здание переходит от четверика к восьмигранному ярусу» [3, с. 132].

Также восьмигранные (октагональные в плане) мавзолеи найдены в других городах Золотой Орды в районе Астрахани (Кривая Лука) и Волгограда (Царевское городище) [1, с. 139]. Декор мечети в городе Мохша богато орнаментирован восьмиконечными звездами, прототипы их встречаются в Малом Минарете в Болгаре, которые имеют схожесть с украшением памятников в Средней Азии более раннего периода [1, с. 152].

В архитектурном декоре Малого минарета в Болгаре привлекает внимание октаграмма цветочного типа, каждый лепесток которой орнаментально рисует «сердце», переплетенное с соседним единым витиеватым узором (Фотография № 13) [7, с. 267]. Уникальность его состоит в том, что «сердца» направлены/раскрыты к центру, в отличие от более распространенных версий «произрастания из центра» разных бутонов, «сердцеобразных» орнаментов (например, звезда третьего типа на фотографии № 19). Подобное направление «сердец» к центральной точке очень показательно в суфийской интерпретации.

Рис. 13. – Фотография № 13. Октаграмма цветочного типа (по рисунку [7, с. 267])

Fig. 13. Photo 13. The flower-type octagram (according to Figure [7, p. 267])

1 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/textile-fragment-with-portions-of-eight-pointed-star-and-birds/OAFS2p3F5Q89uQ>

Octograms and the symbolism of the number eight in the Tatar Islamic culture of the Golden horde era

Элементы декора Черной палаты имеют более цветочный восьмилепестковый орнамент с круглыми короткими концами [7, с. 280].

Эпиграфические памятники из Болгара этого периода содержат разнообразные примеры октаграмм и цветочных 8-розеток. Выберем по типологии мировых образцов, представленных выше.

Уникальный вариант на мусульманском надгробии в Болгаре 1294/1295 г. – в каждом пустом пространстве между листиками восьмилепестковой розетки расположены вихревые трехлучевые спиральные завитки (направление против часовой стрелки). В центре – шестилепестковая розетка [4, с. 30–31] (Фотография № 14).

Рис. 14. Фотография № 14. Шестилепестковая розетка

Fig. 14. Photo 14. Six-petaled rosette

Другие примеры восьмилепестковой розетки девятого типа без вихревых элементов также многочисленно встречаются в мусульманских надгробных памятниках XIV века [4, с. 60, 66, 70, 72, 92, 114, 128, 136, 140]. Историки сравнивают ее с цветком бадьяна [5, с. 35].

Другой тип розетки (Болгар, 1319/1320 г.) необычен тем, что каждый элемент круга, поделенного на 8 секторов, представляет собой вытянутое «сердце» как лепесток цветка и внутри каждого еще по маленькому узору «сердца» [4, с. 72–73]. (Фотография № 15). Можно интерпретировать данный тип как наиболее близкий к суфийской символике, в которой образ «сердца» является центральным для тариката Йасавийа, распространенного в данный период среди татар Поволжья.

Рис. 15. Фотография № 15. Тун розетки

Fig. 15. Photo 15. Type of a rosette

Историки, исследовав надгробные памятники в разных районах современного Татарстана, выявили образцы эпохи Золотой Орды с восьмилепестковыми розетками (тип № 9 и № 11), как в Болгаре, что означает популярность этого знака в эпиграфике волжских булгар [5, с. 24, 34, 36, 72, 100, 134].

Редкий пример звезды древнейшего типа № 2 («Богини Иштар») представлен [5, с. 112–113] на надгробном памятнике в с. Таутермень Пестречинского района – две накрест пересекающиеся четырехлепестковые розетки (Фотография № 16, сравнить с Фотографией № 1).

Рис. 16. Фотография № 16. Редкий пример звезды древнейшего типа № 2

Fig. 16. Photo 16. A rare star example of the oldest type No. 2

Типология розеток на болгарских эпиграфических памятниках представлена в виде схематичных рисунков в монографии «Археология Волго-Уралья» [1, с. 774].

Монеты ханов Золотой Орды XIV века дают множество примеров восьмиконечной звезды (тип № 4) «руб аль-хизб» [13, с. 312–316, 332, 352] и тип октаграммы [13, с. 314]. Уникальность звезды типа «руб аль-хизб» на данных монетах заключается в том, что четыре конца – острые, а другие четыре конца – скругленные (Фотография № 17) [13, с. 312, 352], необходимо найти ей аналоги в мировой культуре или присвоить отдельное наименование.

Рис. 17. Фотография № 17. Звезда типа «руб аль-хизб»

Fig. 17. Photo 17. A star of the type "rub al-Hizb"

В болгарском ювелирном искусстве также достаточно представлена символика «8» – это иранские серебряные блюда с восьмилепестковыми розетками в центре из раскопок в Биляре [11, с. 26]; медицинско-магическая чаша из бронзы в Болгаре (XIII – начало XV вв.) [11, с. 293]; серебряные браслеты из Болгара [11, с. 318, 481, 483]. Такая же идея, что и на монетах, представлена на серебряном браслете (Фотография № 18) – сочетание квадрата и четырехлепестковой розетки [11, с. 483]. Если применить интерпретацию зарубежных ученых, которые описывают разные значения звезды «руб аль-хизб» [18, с. 12], то сочетание квадрата и розетки дает вариант наложения «земной» и «небесной» символики.

Рис. 18. Фотография № 18. Серебряный браслет

Fig. 18. Photo 18. Silver Bracelet

Октаграммы и 8-розетки найдены археологами во многих городах Золотой Орды региона Поволжья на бронзовых зеркалах, кашинной посуде [1, с. 384, 580]; керамической декоративной плитке [6, с. 33]; на парадной посуде [6, с. 53] тип восьмисекторальной звезды (пример на фотографии № 20); кашинная миска с октаграммой [6, с. 55]; ткань с золотым шитьем из Укека с лотосом в каждом лепестке звезды (Фотография № 19) [6, с. 229]. Символ лотоса, известный как образ солнца

и вселенной в Восточной Азии, часто изображается с восемью лепестками.

Рис. 19. Фотография № 19. Ткань с золотым шитьем из Укека с лотосом в каждом лепестке звезды

Fig. 19. Photo 19. Cloth with gold embroidery from Ukek with a lotus in each star petal

Мотив лотоса встречается на кашинной чаше из Болгарского городища (Фотография № 20) [12, с. 306], по краям – арабская вязь.

Рис. 20. Фотография № 20. Мотив лотоса встречается на кашинной чаше из Болгарского городища

Fig. 20. Photo 20. The lotus motif is found on a kashin bowl from a Bulgarian hillfort

На литейной форме из раскопок в Болгаре сохранился оттиск октаграммы тип № 3, а в центре – круг с восьмилепестковой розеткой [12, с. 452].

Заключение

Проведенное исследование показывает разнообразную типологию октаграмм и октагонов в качестве символических форм, происходящих от сакрального понимания числа «восемь» во многие исторические эпохи в разных мировых культурах. Мы приходим к выводу, что так же, как и гексаграмма, – это универсальный геометрический символ, интерпретация значений которого сходна во многих традициях. Для татарской исламской культуры эпохи Золотой Орды характерны следующие виды звезд по выполненной нами типологии – это звезды №№ 2–4, 9–11. Наибольшее количество и разнообразие обнаружено в источниках

Octograms and the symbolism of the number eight in the Tatar Islamic culture of the Golden Horde era

по эпиграфическим памятникам мусульманского происхождения. Примеры звезд с фотографий №№ 14–15, 17–18 уникальны, нами не найдены полные аналоги в других музейных мировых экспонатах, что подтверждает наличие местных

художественных интерпретаций символической формы октаграммы. Возможно, имеются центральноазиатские или персидские сходные орнаментальные формы, что требует отдельного исследования в будущих работах.

Список источников

1. Археология Волго-Уралья: В 7-ми томах / Под общей редакцией А.Г. Ситдикова. – Том 6. – Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2022. – 936 с.
2. Бородовская, Л. З. Символ шестиконечной звезды в татарской исламской культуре периода Золотой Орды / Л. З. Бородовская // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2024. – № 4. – С. 14–22. – EDN ABNOAK.
3. Валеева-Сулейманова, Г. Ф. О средневековой болгаро-татарской архитектурной традиции (на примере золотоордынских мавзолеев) / Г. Ф. Валеева-Сулейманова // Золотоордынское обозрение. – 2024. – Т. 12, № 1. – С. 125–139. – DOI 10.22378/2313-6197.2024-12-1.125-139. – EDN LJHIWE.
4. Гумеров, И. Г. Татарская эпиграфическая традиция. Булгарские эпиграфические памятники XIII–XIV вв. Книга первая / И. Г. Гумеров, А. М. Ахунов, В. М. Усманов. – Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2021. – 160 с. – EDN EJJWXJ.
5. Гумеров, И. Г. Татарская эпиграфическая традиция. Булгарские эпиграфические памятники XIII–XIV вв. Книга вторая / И. Г. Гумеров, А. М. Ахунов, В. М. Усманов. – Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2021. – 160 с. – ISBN 978-5-93091-411-5. – EDN ZMWJYM.
6. Кубанкин, Д. А. Города не исчезают... История Укека в находках (каталог выставки) / Д.А. Кубанкин, А.Г. Ситдиков. – Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2024. – 252 с. – ISBN 978-5-9690-1204-2. – DOI: 10.24852/978-5-9690-1204-2. – EDN DQBMKF.
7. Мирас – Наследие. – Том 1. – Татарстан – Крым. Город Болгар и изучение татарской культуры в Татарстане и Крыму в 1923–1929 годах : в 3 т. / Сост. и отв. ред. С. Г. Бочаров, А. Г. Ситдиков. – ООО «Астер Плюс», 2016. – 580 с.
8. Некрутенко, Е. –Б. Сакральный смысл и ритуальное предназначение славянского рушника / Е. Б. Некрутенко // Проблемы единства славянского мира: исторический, культурный и языковой аспекты: Сборник статей XII-й региональных научных чтений с международным участием, посвященных Дню славянской письменности и культуры, Майкоп, 24 мая 2019 года. – Майкоп: Издательство «Магарин Олег Григорьевич», 2019. – С. 169–180. – EDN TGJHRG.
9. Новооткрытый участок мусульманского некрополя Дербента XI–XII вв. / М. С. Гаджиев, А. Л. Будайчиев, А. М. Абдулаев, К. Б. Шаушев // История, археология и этнография Кавказа. – 2021. – Т. 17. – № 4. – С. 1022–1083. – DOI 10.32653/CH1741022-1083. – EDN XKSURUZ.
10. Резван, М. Е. Коран в системе мусульманских магических практик. – СПб.: Наука, 2011. – 220 с.
11. Руденко, К. А. Булгарское серебро. Древности Биляра / К. А. Руденко. – Казань: ООО Издательство «Заман», 2015. – 528 с. – EDN XAVQBD.
12. Ситдиков, А. Г. Археологическое изучение Болгарского городища / А. Г. Ситдиков, С. Г. Бочаров. – Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2024. – 564 с. – DOI 10.24852/978-5-9690-1203-5. – EDN OXPJPU.
13. Федоров-Давыдов, Г. А. Каратунский клад джучидских монет XIV века / Г. А. Федоров-Давыдов, Д. Г. Мухаметшин. – М.: Палеограф, 2018. – Т. 1. – 384 с.
14. Церен Эрих. Лунный бог: [Пер. с нем.] / Эрих Церен. – Москва: Наука, 1976. – 381 с.
15. Цыкунов, И. В. Молитва в камне: символы косматеско в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме / И. В. Цыкунов // Язык и текст. – 2016. – Т. 3. – № 3. – С. 31–72. – DOI 10.17759/langt.2016030305. – EDN WNIJEX.
16. Яссави Ходжа Ахмед. Хикметы. – Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – 208 с.
17. Bonner, J. Islamic geometric patterns: Their historical development and traditional methods of construction. – New York: Springer, 2017. – XXV, 595 p.

Октаграммы и символизм числа восемь в татарской исламской культуре эпохи Золотой Орды

18. Hasan Al Fahmawee, E. Al. D. Semiotics as an Approach to the analysis of symbolism in Islamic architectural arts / E. Al. D. Hasan Al Fahmawee // *Architecture and Engineering*. – 2022. – Vol. 7. – № 2. – P. 3–19. – DOI 10.23968/2500-0055-2022-7-2-03-19. – EDN YPDOXI.
19. Jafari Dehkordi, N., Alibabaei, G. and Qāzizādeh, K. Symbolic attribute of the eight-pointed star and its relation to Imam Reza (AS) based on the numbers science (abjad) // *Journal of Iranian Handicrafts Studies*. – 2021. – № 4 (1). – Pp. 85–98. – DOI: 10.22052/hsi.2022.243528.0. (на языке фарси).
20. Mukherjee, Siddhartha. The star that is a landmark in Islamic architecture. Najmat-al-Quds [Электронный ресурс]. – URL: <https://farbound.net/najmat-al-quds-star-of-jerusalem-humayuns-mausoleum-nizzamuddin-east/?srsltid=AfmB OorAyFeUeNudY1uANDCl5gOSyn5M8v740pImpKJklzLyLfmfV9hb> (дата обращения 12.03.2025).
21. Nasser, N. *Sacred Geometry: The Spiritual Meaning of Islamic Architectural Technologies* // Education. – Oxford: Oxford University Press, 1999. – 2024. – Т. 14. – С. 208.
22. Rehman A. Understanding the Allotropic Influences of Pointed Stars in the Islamic Funerary Architecture “From Philosophical Discourse to Architectural Realm / A. Rehman, M.F. Rehman, Y.A. Maan // *International Journal of Applied Engineering Research*. – 2021. – Т. 6. – № 2. – С. 15–22.

References

1. Sitdikov, A. G. et al. (2022). *Arheologija Volgo-Ural'ja [Archaeology of the Volga-Urals]*. Vol.6. Kazan: Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. (In Russ.).
2. Borodovskaja, L. Z. (2024). Simvol shestikonechnoj zvezdy v tatarskoj islamskoj kul'ture perioda Zolotoj Ordy [The symbol of the six-pointed star in the Tatar Islamic culture of the Golden Horde period]. *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Kazan State University of Culture and Arts]*, 4, 14–22. (In Russ.).
3. Valeeva-Sulejmanova, G. F. (2024). O srednevekovoj bulgaro-tatarskoj arhitekturnoj tradicii (na primere zolotoordynskih mavzoleev) [On the medieval Bulgaro-Tatar architectural tradition (using the Golden Horde mausoleums as an example)]. *Zolotoordynskoe obozrenie [Golden Horde Review]*, 12 (1), 125–139. DOI 10.22378/2313-6197.2024-12-1.125-139. (In Russ.).
4. Gumerov, I. G. (2021). *Tatarskaja jepigraficheseskaja tradicija. Bulgarskie jepigraficheskie pamjatniki XIII–XIV vv. [Tatar epigraphic tradition. Bulgarian epigraphic monuments of the 13th–14th centuries.]*. Vol. 1. Kazan: Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. (In Russ.).
5. Gumerov, I. G. (2021). *Tatarskaja jepigraficheseskaja tradicija. Bulgarskie jepigraficheskie pamjatniki XIII–XIV vv. [Tatar Epigraphic Tradition. Bulgarian Epigraphic Monuments of the 13th–14th Centuries.]*. Vol. 2. Kazan: Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. (In Russ.).
6. Kubankin, D. A. (2024). *Goroda ne ischezajut... Istorija Ukeka v nahodkah (katalog vystavki) [Cities do not disappear... The history of Ukek in finds (exhibition catalogue)]*. Kazan: Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. DOI: 10.24852/978-5-9690-1204-2. (In Russ.).
7. Sitdikov, A. G., Bocharov, S. G. et al. (2016). *Miras – Nasledie. [Miras – Heritage]*. Vol 1. *Tatarstan – Krym. Gorod Bolgar i izuchenie tatarskoj kul'tury v Tatarstane i Krymu v 1923–1929 godah [Tatarstan – Crimea. The City of Bolgar and the Study of Tatar Culture in Tatarstan and Crimea in 1923–1929]*. Kazan: «Aster Pljus». (In Russ.).
8. Nekrutenko, E. B. (2019). Sakral'nyj smysl i ritual'noe prednaznachenie slavjanskogo rushnika [The sacred meaning and ritual purpose of the Slavic towel]. *Problemy edinstva slavjanskogo mira: istoricheskij, kul'turnyj i jazykovej aspekty [Problems of the unity of the Slavic world: historical, cultural and linguistic aspects]*: proceedings of the XII regional scientific readings with international participation dedicated to the Day of Slavic Writing and Culture. Maikop: Publishing House “Magarin Oleg Grigorievich”, 169–180. (In Russ.).
9. Gadzhiev, M. S., Budaichiev, A. L., & Abdulaev, A. M. et al. (2021). Novootkrytyj uchastok musul'manskogo nekropolja Derbenta XI–XII vv. [Newly discovered section of the Muslim necropolis of Derbent from the 10th–11th centuries.]. *Istorija, arheologija i jetnografija Kavkaza [History, archeology and ethnography of the Caucasus]*, 17 (4), 1022–1083. DOI: 10.32653/CH1741022-1083. (In Russ.).
10. Rezvan, M. E. (2011). *Koran v sisteme musul'manskih magicheskikh praktik [The Koran in the system of Muslim magical practices]*. St. Petersburg: Publishing house «Nauka» [«Science»]. (In Russ.).

Octograms and the symbolism of the number eight in the Tatar Islamic culture of the Golden horde era

11. Rudenko, K. A. (2015). *Bulgarskoe srebro. Drevnosti Biljara [Bulgar Silver. Antiquities of Bilyar]*. Kazan: LLC Publishing house «Zaman». (In Russ.).
12. Sitdikov, A. G. (2024). *Arheologicheskoe izuchenie Bolgarskogo gorodishha [Archaeological study of the Bolgar settlement]*. Kazan: Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. DOI: 10.24852/978-5-9690-1203-5. (In Russ.).
13. Fedorov-Davydov, G. A. (2018). *Karatunskij klad dzhuchidskih monet XIV veka [Karatun hoard of Jochid coins of the 14th century]. Vol.1*. Moscow: Paleograf (In Russ.).
14. Tseren, E. (1976). Lunnyj bog [Moon God]. Moscow: Publishing house «Nauka» [«Science»]. (In Russ.).
15. Tsykunov, I. V. (2016). Molitva v kamne: simvoly kosmatesko v bazilike Santa-Marija-Madzhore v Rime [Prayer in Stone: Cosmatesque Symbols in the Basilica of Santa Maria Maggiore in Rome]. *Yazyk i tekst [Language and text]*, 3 (3), 31–72. DOI 10.17759/langt.2016030305. (In Russ.).
16. Jassavi, H. Ah. (2004). Hikmety [Hikmets]. Almaty: Dajk-Press. (In Russ.).
17. Bonner, J. (2017). *Islamic geometric patterns: Their historical development and traditional methods of construction*. New York: Springer, XXV, 595 p.
18. Hasan Al Fahmawee, E. Al. D. (2022). Semiotics as an Approach to the analysis of symbolism in Islamic architectural arts. *Architecture and Engineering*, 7 (2), 3–19. DOI: 10.23968/2500-0055-2022-7-2-03-19.
19. Jafari, Dehkordi N., Alibabaei, G., & Qāzizādeh, K. (2021). Symbolic attribute of the eight-pointed star and its relation to Imam Reza (AS) based on the numbers science (abjad). *Journal of Iranian Handicrafts Studies*, 4 (1), 85–98. DOI: 10.22052/hsi.2022.243528.0. (In Farsi).
20. Mukherjee, Siddhartha (2018). *The star that is a landmark in Islamic architecture*. *Najmat-al-Quds*. URL: <https://farbound.net/najmat-al-quds-star-of-jerusalem-humayuns-mausoleum-nizzamuddin-east/?srsltid=AfmBOorAyFeUeNudY1uANDCI5gOSyn5M8v740pImpKJklzLyLfmfV9hb> (Accessed on March 12, 2025).
21. Nasser, N. (2024). *Sacred Geometry: The Spiritual Meaning of Islamic Architectural Technologies*. *Education*. Oxford: Oxford University Press, 14, 208.
22. Rehman, A. (2021). Understanding the Allotropic Influences of Pointed Stars in the Islamic Funerary Architecture “From Philosophical Discourse to Architectural Realm. *International Journal of Applied Engineering Research*, 6 (2), 15–22.